

Крамченкова В.О., Чепелєва Н.І.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА СІМ'Ї ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ
ДИТИНИ
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FAMILY AFTER THE BIRTH
OF A CHILD**

The article examines the issue of distinguishing in the life cycle of the family the period from waiting for a child to its birth as one of the most stressful stages in the dynamics of family relations, analyzes the peculiarities of the impact of the birth of a child on changes in the system of family relations, as an event under the influence of which relations are inevitably rebuilt between spouses, relatives, close family friends, which is sometimes quite painful.

Key words: *birth of a child, family crisis, parenthood, family system, young family*

Аналіз фаз сімейної життєдіяльності (Мушкевич М.І., 2018) показав, що сім'я у своєму розвитку проходить певні стадії, в чомусь аналогічні тим, які в процесі онтогенезу проходить індивід (Дж. Зібак). Як основні ознаки, що визначають стадію розвитку сім'ї, більшість авторів (Е. Дюваль, Дж. Зібак, Ю.Є. Альошина) використовують критерій наявності чи відсутності в сім'ї дітей, їх кількість та вік. Однак через те, що сім'я, яка очікує народження дитини, стоїть на порозі серйозних змін і вирішує комплекс нових завдань, у літературі виникла така періодизація життєвого циклу сім'ї, в якій період очікування дитини виділяється в особливий етап (Максимова Н.Ю., 2011).

Початком цієї стадії можна вважати прийняття усвідомленого рішення про батьківство. Прийняття батьківської ролі, тобто рішення стати батьками, є значним кроком у ціннісній орієнтації дорослої людини (Федоренко Р.П., 2007). А становлення батьківського поведінки, пристосування до ролі батька одна із основних напрямів особистісного розвитку дорослої людини.

Батьківство розглядається як інтегральне психологічне утворення особистості, яке у розвиненій формі включає такі категорії, як ціннісні орієнтації батьків (сімейні цінності), батьківські настанови та очікування, батьківські позиції, батьківське ставлення, батьківські почуття, батьківську відповідальність та стиль сімейного виховання (Холмогорова А.Б., 2005). Зв'язок компонентів між собою здійснюється через взаємообумовлення когнітивної, емоційної та поведінкової складових, які є психологічними формами прояву батьківства.

В той же час, батьківство збагачено великою кількістю суб'єктивних очікувань, особливо у жінок. Фантазії і очікування матері під час вагітності впливають на її початкові реакції по відношенню до дитини, що народилася.

Вагітність є кульмінацією бажань, що зародилися ще в ранньому дитинстві, а також підтверджує ідентифікацію з матір'ю. У період вагітності жінки відрізняються підвищеною увагою до свого внутрішнього світу, переживань. Паралельно з цим знижується значущість подій зовнішнього світу, змінюється сприйняття дійсності, звичного оточення. У деяких випадках виникає відчуття покинутості, самотності, недовіри до оточуючих. Зв'язок вагітної жінки з дитиною часто зумовлює її регресію. Майбутня мама може стати примхливою, вимогливою, надмірно сентиментальною, вразливою у стосунках із чоловіком та іншими членами сім'ї. У зв'язку з цим виникає потреба особливої уваги та турботи з боку чоловіка й родичів.

Народження нового члена сім'ї є кризовою подією, яка дестабілізує сімейну систему і може спричинити низку труднощів. З появою дитини перед подружжям виникає необхідність знову перебудувати взаємини, які стабілізувалися на попередній стадії. Змінюється склад сімейних підсистем, виникають нові аспекти стосунків із родичами. Все це для деяких членів сім'ї є джерелом хворобливих переживань. Це незмінно призводить до переструктурування подружньої підсистеми та нерідко ставить під загрозу існування всієї родини. Факт народження дитини означає перехід діадичних відносин у сім'ї в тріадні: формується трикутник відносин, що включає батьків і дитини. По суті, триангуляція має місце вже в період вагітності, тому що ще ненароджена дитина імпліцитно є у сім'ї. Поняття «трикутник» було вперше введено М. Боуеном і в даний час широко використовується в психології та психотерапії сім'ї. Трикутники – це будь-які взаємини з трьома каналами зв'язку. Існує припущення, що стосунки будь-яких двох учасників трикутника залежать від його третьої сторони. Чим ближче один до одного двоє людей, що входять до трикутника, тим більша дистанція між ними та третім учасником цієї структури. Гармонійна відстань бажана в ідеалі, але не завжди досяжна практично.

Формування трикутників та залучення третього у взаємини призводить до переформатування напруги в початковій діаді. У період після народження дитини на периферії трикутника зазвичай знаходиться батько, а між матір'ю і дитиною утворюються симбіотичні відносини. У цей період батько може відчутти себе виключеним із сім'ї, переживати почуття ревності, оскільки мати всю свою увагу звертає на дитину. У відповідь на дистанціювання дружини у чоловіка нерідко виникають почуття «емоційного голоду» і потреба шукати близькість з іншими членами сім'ї, поза сім'єю, або йти у сферу професійних досягнень, ще більше таким чином віддаляючись від сім'ї. У той самий час роль батька дуже важлива для існування діади «мати-дитина». Вона полягає в тому, що він може періодично брати на себе функції об'єкта, що доглядає, дозволяючи матері на якийсь час дистанціюватися від дитини і відпочити від інтенсивних стосунків з нею. Дружина, яка очікує від чоловіка емоційної підтримки та допомоги з догляду за дитиною та ведення домашнього господарства, не

одержуючи бажаного, може почати переживати образи та пред'являти претензії до чоловіка. Результатом, як правило, стає посилення концентрації подружжя на дитині, що провокує нову хвилю дистанціювання чоловіка. Тим самим дитина вже з перших днів життя виступає регулятором психологічної дистанції між батьками. Однак подібні циркулярні процеси можуть призвести до емоційного розриву дисфункції подружньої пари. Звернення подружжя за психологічною допомогою в цей кризовий період, як правило, пов'язане з несприятливим психоемоційним тлом перебігу вагітності та психологічними труднощами, що виникають після народження дитини (Холмогорова А.Б., 2005).

При виявленні ознак післяпологової депресії та розладів у стосунках, доцільною є робота психолога у команді з лікарем та психіатром. При зверненні за психологічною допомогою молодих батьків слід звернути увагу на зміни, що відбуваються в структурі сім'ї (згуртованість, внутрішні та зовнішні межі сім'ї), рольова взаємодія. Психологічна допомога може надаватися за кількома напрямками: виявлення ставлення подружжя до змін у сім'ї; вивчення уявлень подружжя про новий образ сім'ї та свої ролі в ній; корекцію системи очікувань та домагань у подружній парі; підтримку подружжя у прийнятті нових ролей і переструктурування внутрішніх кордонів сім'ї; психологічна допомога сім'ї щодо переструктурування її зовнішніх кордонів.